

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.14186284

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS DURING PREGNANCY

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ИВАНОВА АННА АНДРЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

НИКИТИНА ВЕРА ПАВЛОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

MD, Professor, Head of the Department,

Izhevsk State Medical Academy.

IVANOVA ANNA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

IVANOVA TATYANA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

NIKITINA VERA PAVLOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье исследуется проблема рецидивирующего хронического панкреатита у беременных. Приведена классификация разновидностей хронического панкреатита, которая используется в реальной клинической практике Российской Федерации. Выявлены причины, приводящие к развитию хронического панкреатита. Изучены жалобы и объективные данные у беременных, говорящие о наличии хронического панкреатита. Проведено клиническое наблюдение беременной пациентки с хроническим панкреатитом. В результате обоснована важность проведения обследования беременных пациентов с хроническим панкреатитом и холециститом до возникновения осложнений.

The article examines the problem of recurrent chronic pancreatitis in pregnant women. The classification of varieties of chronic pancreatitis, which is used in real clinical practice in the Russian Federation, is given. The causes leading to the development of chronic pancreatitis have been identified. Complaints and objective data in pregnant women indicating the presence of chronic pancreatitis were studied. A clinical observation of a pregnant patient with chronic pancreatitis was performed. As a result, the importance of examining pregnant patients with chronic pancreatitis and cholecystitis before complications occur is substantiated.

Ключевые слова: хронический панкреатит, беременность, псевдокиста, клиника, лечение.

Key words: chronic pancreatitis, pregnancy, pseudocyst, clinic, treatment.

Введение.

Хронический панкреатит – это прогрессирующее воспалительно-деструктивное поражение поджелудочной железы, приводящее к нарушению её внешне- и внутрисекреторной функции [5, с. 53-56; 7, с. 97].

Хронический панкреатит явно «молодеет»: средний возраст постановки диагноза снизился с 50 до 39 лет, а доля женщин среди заболевших увеличилась на 30%, что необходимо уточнять данные по распространённости хронического панкреатита у беременных. На сегодняшний день сведения о распространённости панкреатита среди беременных колеблются от 1:1000 до 1:12000, но в основном они касаются острого панкреатита. По одним источникам исследователи анализируют случаи панкреатита только во время беременности, другие же включают и послеродовые случаи панкреатита у беременных.

Целью данной статьи является исследование влияния беременности в II триместре на обострение и осложнение хронического панкреатита.

В то же время, по мере накопления опыта лечения панкреатита у беременных, материнская и перинатальная смертность при развитии панкреатита во время беременности (как правило, острого панкреатита) за последние десятилетия значительно снизилась. Однако количество беременных, страдающих хроническим панкреатитом, с годами увеличивается, что связано со следующими процессами: нарушением принципов здорового питания, злоупотреблением алкоголем до беременности (беременным женщинам не рекомендуется употреблять алкоголь во время беременности) и не рациональным использованием многих лекарственных препаратов [2, с. 128; 5, с. 53-56].

Обзор литературы.

Российская гастроэнтерологическая ассоциация привела классификацию хронического панкреатита, которая используется в реальной клинической практике Российской Федерации. Включает в себя этиологию, клинические признаки, характер течения, осложнения [11, с. 14].

1. По этиологии:
 - билиарнозависимый;
 - алкогольный;
 - дисметаболический;
 - инфекционный;
 - идиопатический;
 - аутоиммунный.
2. По клинике:
 - болевой;
 - диспептический;
 - латентный.
3. По морфологии:
 - интерстициально-отёчный;
 - паренхиматозный;
 - фиброзно-склеротический;
 - гиперпластический;
 - кистозный.
4. По характеру клинического течения:
 - редко-рецидивирующий;
 - часто-рецидивирующий;
 - с постоянно присутствующей симптоматикой хронического панкреатита.
5. Осложнения:

- нарушение оттока желчи;
- воспалительные изменения;
- эндокринные нарушения.

В 2009 г. немецкий врач Markus W.B. и соавторы предложили стадийную систему классификации хронического панкреатита, учитывающую как клинические проявления заболевания, так и результаты визуализирующих методов:

Стадия А: определяется при начальных проявлениях заболевания, когда ещё отсутствуют осложнения и нет клинических проявлений нарушения экзокринной и эндокринной функций. Однако при этом уже могут проявляться субклинические признаки заболевания, например, нарушение толерантности к глюкозе или снижение экзокринной функции без стеатореи.

Стадия В: определяется у пациентов с выявленными осложнениями заболевания, но без признаков стеатореи или сахарного диабета.

Стадия С: является конечной стадией хронического панкреатита, когда наличие фиброза приводит к клиническим проявлениям экзокринной и эндокринной недостаточности, при этом осложнения могут не диагностироваться. Данная стадия подразделяется на подтипы:

- С1 (пациенты с эндокринным расстройством);
- С2 (наличие экзокринных нарушений);
- С3 (наличие экзо- или эндокринного нарушения или осложнений) [10, с. 8].

Этиология и патогенез хронического панкреатита у беременных очень сложны. Хронический панкреатит может долгое время не давать о себе знать. Обострения патологии часто возникают в первом триместре беременности. Состояние скрыто протекает на фоне раннего токсикоза и требует тщательной диагностики. В свою очередь, хронический вялотекущий панкреатит сам по себе может вызывать усиление симптомов токсикоза. Если у женщины на момент беременности потенциально имеется хронический панкреатит, то его обострение может быть вызвано рядом факторов [1, с. 748; 6, с. 30-32].

Существует множество причин, приводящих к развитию хронического панкреатита. К ним относятся:

1. Алкоголь и курение – повышает риск хронического панкреатита более чем в 2 раза – это самые частые причины хронического панкреатита;
2. Механические причины – желчнокаменная болезнь (ЖКБ), опухоли, стриктуры фатерова сосочка, сдавление увеличенной маткой поджелудочной железы, что вызывает закупорку выводящих проток панкреаса;
3. Чрезмерное увеличение приёма лекарств, например, таких как – эстрогены, диуретики, сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), глюкокортикостероиды;
4. Дисметаболический – гиперпаратиреоз, гиперкальциемия, гипертриглице-ридемия;
5. Алиментарные – белковый дефицит, избыток жиров (гиперлипидемия);
6. Инфекции – вирусы гепатитов В, С, герпеса, цитомегаловирус, Коксаки, паротит, краснуха, ВИЧ, лептоспироз, аскаридоз, токсоплазмоз, грибы;
7. Нарушение кровоснабжения – атеросклероз, тромбоз;
8. Нарушения пищеварения по причине снижения тонуса всего желудочно-кишечного тракта в период беременности [1, с. 748; 5, с. 53-56; 8, с. 180-185].

Влияние перечисленных факторов риска хронического панкреатита, в совокупности с прогрессом в области диагностики, приводит к росту заболеваемости этим недугом среди представителей всех возрастных групп и обоих полов, включая беременных женщин [1, с. 750].

Учитывая тенденцию повышения возраста беременных женщин (как первородящих,

так и, тем более, повторнородящих), можно предположить дальнейшее увеличение частоты различных форм панкреатита в этой категории населения.

Воздействие этиологических факторов, вызывающих повышение панкреатической секреции и/или нарушение оттока панкреатического сока, и неспособность аутопоэтических механизмов предотвратить аутолиз ткани поджелудочной железы приводят к внутрипанкреатической активации протеолитических ферментов, развитию воспалительного некроза паренхимы поджелудочной железы, фиброза и атрофических процессов (что ведет к потере более 90% функционирующей ткани в поджелудочной железе). В результате прогрессирует экзо- и эндокринная недостаточность ПЖ, приводящая к развитию синдромов мальдигестии и мальабсорбции, а также панкреатогенного сахарного диабета. Последствиями хронического панкреатита также могут быть панкреатическая интраэпителиальная неоплазия и аденокарцинома поджелудочной железы [9, с. 61-66; 12, с. 1623].

Жалобы и объективные данные у беременных с хроническим панкреатитом разнообразны. Основным симптомом обострения хронического панкреатита является появление болей в эпигастральной и околопупочной областях, в 50% случаев иррадиирующие в спину. Боль в животе-преобладающий симптом при хроническом панкреатите. При течении заболевания 80-90% пациентов жалуется на боль, тогда как 10-20% отмечается «безболевым панкреатитом». Боль может быть, как постоянной, так и перемежающейся, тупой или острой. Обычно боль усиливается после еды, приема алкоголя. Также наблюдается ухудшение общего состояния, плохой аппетит, бессонница. В 75% случаев возникает тошнота и рвота, которая не приносит облегчение пациенту. Повышается температура тела. Появляется вздутие живота. Иногда отмечаются неврологические симптомы, головная боль, спутанность сознания. На коже могут появиться высыпания, кровоизлияния, васкулиты. При осмотре пациента может отмечаться на коже живота, груди, иногда в области спины четко ограниченные ярко-красные пятна – симптом «красных капелек». Атрофия подкожно-жировой клетчатки в зоне соответствующей проекции поджелудочной железы на переднюю брюшную стенку – симптом Гротта. У 40% больных появляется желтушность кожных покровов и склер из-за переходящей или стойкой компрессии общего желчного протока. Не чаще чем у 30-40% больных может развиваться анемия как проявление нарушения всасывания витамина В12 тем самым кожные покровы и слизистые приобретают бледный оттенок. Язык становится сухим, с белесоватым налетом, со сглаженными сосочками [1, с. 750; 4, с. 208,].

Лечение беременных с панкреатитом представляет собой сложную задачу. Не вызывает сомнения, что оно должно быть комплексным, последовательным и строго индивидуализированным. Необходимо минимизировать лекарственную терапию. Придерживаться диетотерапию. Возможно назначение спазмолитических средств в комбинации с панкреатическими ферментами. Со II триместра беременности возможно применение ингибиторов протонной помпы, блокаторов секреции соляной кислоты. Применяются же эти вещества при язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта. Если же имеются воспалительные процессы или наблюдается синдром избыточного бактериального роста в кишечнике или нет эффекта терапии без применения антибактериальных средств, то возможно назначение в сроке до 18 недель беременности амоксициллина по 1000 мг, после же 18 недель беременности назначают метронидазол по 250 мг. При отсутствии синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике применяют лишь пробиотики и пребиотики [1, с. 754; 3; 7, с. 106].

Клинический пример.

Мы имеем опыт наблюдения пациентки Нагорных Н.С. 31 год, которая поступившей в хирургическое отделение 1 РКБ 19.02.2015 г, с жалобами на постоянные ноющие боли в левом подреберье с иррадиацией в поясничную область слева, слабость. Тошноты, рвоты нет. Стул 1 раз в 2 дня, черный (принимает сорбифер), оформленный. Моча красноватая. Шевеление плода ощущает. Боли отмечает с конца января 2014 года. 18.02.15 г. при УЗИ впервые

выявлена киста хвоста поджелудочной железы (12,8x8,6 см). Травму живота отрицает. Направлена в хирургическое отделение 1 РКБ на стационарное лечение.

Из анамнеза - неоднократные эпизоды острого панкреатита с 2012 года, в том числе стационарное лечение по этому поводу. Киста в это время не определялась. На сроке беременности 23 недели появилось обострение с наличием кисты, наблюдается у гинеколога, выявлена анемия, получает лечение. В остальном течение беременности не осложнено.

Объективно: живот мягкий, болезненный в левом подреберье, где неотчетливо пальпируется болезненное не смещаемое плотно - эластическое образование без чётких границ 10x12 см.

Аллергологический анамнез: дротаверин - головокружение, сердцебиение. Перенесенные заболевания: простудные заболевания, кесарево сечение. Туберкулез, ВИЧ, вирусные гепатиты, венерические заболевания отрицает. Гемотрансфузий не было.

Консультация гинеколога: акушерской патологии нет.

Данные лабораторных анализов: Общий анализ крови от 24.02.2015: WBC=6,9*10⁹/л, RBC=3,52x10¹²/л, HGB=97 г/л, PLT=177x10⁹/л.

Общий анализ мочи от 24.02.2015: Цвет – желтый, прозрачность – слегка мутная, плотность – 1017 г/л, pH – 5,0, лейкоциты – 7-10-13, бактерии в нз/к, слизь ++, эпителиальные клетки – 10-15, белки – 0,39 г/л.

Анализ мочи на диастазу: 64 ед.

Биохимический анализ крови от 20.02.2015: CRP=22,940 мг/л, ЩФ=298,0 ед /л, фибриноген = 7,150 г/л.

Анализ из кисты на диастазу (03.03.2015г): результат 4096 ед.

Лечение. Диета П. Глюкоза 5% раствор 500,0 в/в кап., омез 40 мг, физ. раствор 250,0, спазмалгон 5,0, кеторол 1,0x3 при болях, октреатид 300 мкг п/к x 1р/сутки, р.Рингера 500,0 в/в., цефтриаксон 1 г. в/м.

03.03.2015 – дренирование кисты под УЗИ контролем.

УЗИ (рис. 1) признаки крупозного жидкостного образования забрюшинного пространства слева, вероятнее всего панкреатогенного характера (по типу псевдокисты хвоста поджелудочной железы); диффузных изменений в поджелудочной железе с явлениями легкого панкреатостаза; «следов» свободной жидкости в левом плевральном синусе; незначительно гепатоспленомегалии, стойкой деформации в желчном пузыре.

Рис. 1. Псевдокиста

УЗИ от 03.03.2015г данные без динамики.

УЗИ (контрольное) от 10.03.2015г (после удаления трубчатой структуры).

Поджелудочная железа не увеличена. В проекции хвоста проецируется гипоехогена 3,0*1,7 см без жидкостного содержимого (спавшейся ранее визуализирующейся кисты – рис.2). В брюшной полости и левом плевральном синусе небольшое количество жидкости.

Рис. 2. Гипоехогена в области хвоста поджелудочной железы

Выводы.

В заключение отметим, что хронический панкреатит – это длительное воспалительное заболевание поджелудочной железы, которое характеризуется прогрессирующим разрушением её тканей и нарушением функции. Это серьезное состояние, требующее внимательного подхода и комплексного лечения у беременных. Беременность может усугубить течение заболевания, приводя к ухудшению пищеварительных функций и увеличению риска различных осложнений как для матери, так и для плода. Однако важно знать и помнить о рисках заболевания и мерах профилактики.

Хронический панкреатит может привести к повышенному риску преждевременных родов, низкому весу плода, к развитию псевдокист в поджелудочной железе, а также и к другим акушерским осложнениям.

В качестве профилактики рекомендуем избегать жирной, острой и жареной пищи, которая может оказывать нагрузку на поджелудочную железу. Но необходимо увеличить потребление свежих овощей, фруктов. Полное исключение алкоголя и табака, так как они могут тоже усугубить состояние поджелудочной железы. Регулярное медицинское наблюдение для мониторинга здоровья и состояния беременности.

Таким образом, нами был изучен клинический пример, после чего мы пришли к выводу о том, что необходимо обследовать пациентов в период беременности с хроническим панкреатитом и холециститом до появления осложнений, чтобы минимизировать риски как для самих беременных, так и для их детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айламазян Э. К. Неотложная помощь в акушерстве: руководство для врачей. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 747 с.

2. Ахмедов В. А. Заболевания желудочнокишечного тракта у беременных / В. А. Ахмедов, М. А. Ливзан. М.: ГЭОТАР Медиа, 2016. 128 с.
3. Башмакова Н. В., Пунгина М.Ю., Пестряева Л.А. Лечение хронического панкреатита у беременных // РМЖ. 2007. № 17. URL: https://www.rmj.ru/articles/pediatriya/Lechenie_hronicheskogo_pankreatita_u_beremennyh (дата обращения: 10.11.2024).
4. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / под ред В.Т. Ивашкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 208 с.
5. Минушкин О.Н. Хронический панкреатит: эпидемиология, этиология, классификация // Фарматека, 2007. № 2. С. 53-56.
6. Самсонов А.А. Современная фармакотерапия хронического панкреатита // Российские аптеки. 2007. № 3. С. 30-32.
7. Система поддержки принятия врачебных решений. Гастроэнтерология: Клинические протоколы лечения / сост.: Д.С. Бордин, К.А. Никольская, Бакулин И.Г. [и др.]. М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2021. 97 с.
8. Хворостухина Н. Ф. Анализ причин осложнений гестации у беременных с острым панкреатитом / Н. Ф. Хворостухина, И. А. Салов, У. В. Столярова // Фундаментальные исследования. 2014. № 2. С. 180-185.
9. Хворостухина Н. Ф., Салов И. А., Новичков Д. А. Острый панкреатит беременных // Клиническая медицина. 2015. № 93 (2). С. 61-66.
10. Хронический панкреатит / А.И. Протасевич. Минск: БГМУ, 2015. 36 с.
11. Хронический панкреатит / С.Н. Мехтиев, В.И. Немцов, О.А. Мехтиева, Т.Е. Елизарова; под ред. В.И. Трофимова. СПб.: РИЦ ПСПбГМУ, 2021. 14 с.
12. Acute pancreatitis and pregnancy: a 10 year single center experience / A. Hernandez [et al.] // J Gastrointestinal Surg. 2007. Vol. 11. pp.1623-1627.

© *Стяжкина С.Н., Иванова А.А., Иванова Т.А., Никитина В.П., 2024.*